

HOMILANING NOTO`G`RI JOYLASHISHI

Rajabova Dildora

Osiyo xalqaro universiteti, o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14742692>

Annotatsiya. Homiladorlikning 29-30-haftasidan boshlab homila ona qornida tug`ilish uchun qulay holatni egallashni boshlaydi. Bu holat bachadon o`qining hamda homila umurtqa pog`onasi o`qining bir- biriga qay holatda joylashishiga ko`ra belgilanadi. Odatda ayol uchun ham homila uchun ham eng qulay holat homila boshi ayolning kichik chanoq`iga kirib turgan holatidir. Ammo ba`zi homilador ayollarning homilasi noto`g`ri joylashuvi natijasida, tug`ruq jarayonga qiyinchilik tug`diradi va yoki joiz bo`lsa hayotini xavf ostida qoldirishi mumkin.

Kalit so`zlar: homila, bachadon, umurtqa pog`onasi, kichik chanoq, tug`ruq, noto`g`ri joylashuv, bachadon nuqsonlari

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛОДА

Аннотация. Начиная с 29–30-й недели беременности плод начинает занимать благоприятное для рождения положение в утробе матери. Это состояние определяется положением оси матки и оси позвоночника плода по отношению друг к другу. Обычно наиболее удобным положением как для женщины, так и для плода является положение, когда головка плода находится в малом тазу женщины. Однако у некоторых беременных женщин плод находится в ненормальном положении, что может затруднить процесс родов и, если его допустить, даже создать угрозу для жизни.

Ключевые слова: плод, матка, позвоночник, малый таз, роды, неправильное положение, пороки развития матки

MALPOSITION OF THE FETUS

Abstract. Starting from the 29th-30th week of pregnancy, the fetus begins to take a favorable position for birth in the mother's womb. This position is determined by the position of the axis of the uterus and the axis of the fetal spine relative to each other. Usually, the most favorable position for both the woman and the fetus is the position where the fetal head enters the woman's small pelvis. However, in some pregnant women, as a result of the malposition of the fetus, the birth process becomes difficult and, if possible, can be life-threatening.

Keywords: fetus, uterus, spine, small pelvis, childbirth, malposition, uterine defects.

Homilaning kichik chanoqda ko`ndalang, qiyshiq joylashganligi noto`g`ri joylashuv deyiladi. Har 200 ta homilador ayoldan 1 tasida homilaning no`to`g`ri joylashuvi kuzatiladi.

Odatda homiladorlikning bu holati normada tug`ruq muddatigacha kutiladi.

Lekin o`ziga xos qiyinchiliklar tug`dirganligi sababli ham vrach hamda homilador ayol tomonida so`nggi muddatlarda kuzatuvda bo`lishi talab etiladi.

Sabablari:

- Ko`p tug`ish hamda tug`ruqlari orasining qisqa bo`lishi;
- Bachadon nuqsonlari (ikki shoxli bachadon, egarsimon bachadon)
- Ko`p suvlik yoki kam suvlik;
- Homila gipotrofiyasi (ko`p harakat qiladi);
- Muddatdan oldingi tug`ruq;
- Yirik homila;
- Ko`p homilalik;
- Yo`ldoshning oldin kelishi;
- Gidrotsefaliya (homilada rivojlanish anomaliyalari kuzatilsa);
- Anotomik tor chanoq;
- Bachadon miomasi.

Homila pozitsiyasi bu- homilaning orqa tomoni qaysi tomonga qaraganiga ko`ra holati:

1. orqa chapga qaragan
2. orqa o`ngga qaragan

Homila holati bu- homila o`qining bachadon o`qiga qay holatda turishidir:

1. Uzunasiga holat
2. Ko`ndalang holat
3. Qiya holat

Homilaning oldinda kelishiga ko`ra:

1. Boshi bilan
2. Chanoq bilan
3. Ko`ndalang
4. Homilaning qiyshiq kelishi

Homilaning chanoq bilan kelishiga ko`ra:

1. To`liq
2. Qisman

Homilaning oyoq bilan kelishiga ko`ra:

1. to`liq (2 ta oyoq bilan)
2. qisman (1 ta oyoq bilan)
3. tizza bilan

Homilaning bachadonda noto`g`ri joylashuvi tashxisi qo`yilgan ayol homiladorlikning 35-36 haftalariga kelib, albatta tug`ruqxonaga yotqizilishi shart!

Negaki, odatda bunday ayollarda tugʻruq muddatidan erta boshlanish ehtimoli yuqori boʻlib, shifokor nazoratida boʻlish koʻngilsiz oqibatlarining yuzaga kelmasligini taʼminlaydi. Suv ketishi holati kuzatilganda, yoʻldosh ichidagi suyuqlik bilan birga bolaning qoʻli yoki oyoqchasi ham tugʻruq yoʻliga chiqib qolish xavfi bor. Bu esa bolaning tugʻruq yoʻlidan harakatlanishiga toʻsqinlik qiladi. Ilgari bunday holatlarda akusher homilani “tashqi burish” amaliyotini bajargan boʻlsa, hozirda bu usuldan foydalanilmayapti. Chunki uning amaliy foydasi kam ekanligi isbotlangan.

Asoratlari:

- Homila pufagining barvaqt yorilishi;
- Muddatdan ilgari tugʻruq;
- Tugʻruq faoliyatining sustligi;
- Homila gipoksiyasi va asfiksiyasi;
- Bachadon yorilishi.

Muammoning oldini olish uchun

Homila toʻgʻri holatda joylashib olishiga yordam berish uchun homilador ayollarga bir qancha mashqlarni bajarish tavsiya etiladi. Bu mashqlar odatda homiladorlikning 29-34 haftalari oraligʻida bajarilishi lozim. Boʻlajak ona navbatma-navbat oʻng va chap yonboshida yotadi. Har bir yonboshga yotish oraligʻi 10 daqiqa boʻlishi lozim. Har bir yonboshda 3 martadan yotish kerak, mashqlarni kuniga kamida 3 marta bajargan maʼqul. Ammo ayol bachadonida chandiq, mioma, qonli ajralmalar, yurak xastaliklari kabi muammolar kuzatilsa, mashqlar taʼqiqlanadi.

REFERENCES

1. Farida Farkhodovna, K. Umida Rakhmatulloevna, N, & Mokhigul Abdurasulovna, B. (2022). ETIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND EFFECTIVENESS OF ETIOTROPIC TREATMENT METHODS (LITERATURE REVIEW). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 377–381. извлечено от <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1367>
2. Numonova, A., & Narzulayeva, U. (2023). EPIDEMIOLOGY AND ETIOPATHOGENESIS OF CHF. *Наука и инновация*, 1(15), 115-119.
3. Орипова Озода Олимовна, Самиева Гулноза Уткуровна, Хамидова Фариди Муиновна, & Нарзулаева Умида Рахматуллаевна (2020). Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала). *Academy*, (4 (55)), 83-86.
4. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Xamrayeva Muxlisa Farmon qizi. (2023). ETIOPATHOGENESIS OF HEMOLYTIC ANEMIA. *Web of Medicine: Journal of*

- Medicine, Practice and Nursing, 1(1), 1–4. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/26>
5. Нарзулаева, У., Самиева, Г., & Насирова, Ш. (2023). Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертензии в жарком климате. Журнал биомедицины и практики, 1(1), 221–225. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-31>
 6. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva. (2023). Important Aspects of Etiology And Pathogenesis of Hemolytic Anemias. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(7), 179–182. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/817>
 7. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНГИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 6(1).
 8. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии . Журнал биомедицины и практики, 1(3/2), 111–116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
 9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
 10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. Science and Education, 4 (2), 415-419.
 11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. Journal of Biomedicine and Practice, 6(1), 221-225.
 12. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. World Bulletin of Public Health, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>
 13. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.

14. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эрак ва аёлларда уч шоҳли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
15. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
16. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
17. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, “PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
18. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
19. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
20. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
21. Самиева, Г., Нарзулаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
22. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya,(4 (55)), 83-86.
23. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).